

УВЕЛИЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

А.Ш.Эшпулатов

Магистр факультета плодовоовощеводства и виноградарства, КУБГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997028>

Аннотация. Для получения высокого урожая, снижение его себестоимости и улучшения хозяйственно-ценных качеств возделываемых сортов принадлежит научно-обоснованной системе семеноводства и одним из важнейших элементов повышения коэффициента размножения семенного картофеля.

Ключевые слова: картофель, посадка, семена, гибрид, сорта, клубни, борозда, урожайность, культура, удобрение.

Наряду с ростом производства картофеля в основном картофеле сеющих районов СНГ, предусматривается также значительное расширение посевных площадей и повышение его урожайности в Республиках Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане. Где эта культура имеет исключительно продовольственное значение.

Главной причиной является низкая урожайность, нехватки высокоурожайных сортов, а также отсутствие наложенного собственного семеноводства этой культуры.

Картофель относится к числу культур, в сильной степени поражаемых болезнями. В значительной степени это обусловлено особенностями биологии растения картофеля. Вегетативное размножение последнего определяет возможность постоянного существования возбудителей болезни в практически активной форме: на ботве в период вегетации и в клубнях в период хранения. Сочные, богатые углеводами и водой ботва и клубни являются благоприятной средой обитания для всех групп возбудителей болезней. Это является главной причиной снижения урожайности и ухудшение качества клубней.

Большая роль в снижении потерь картофеля вследствие улучшения хозяйственно-ценных качеств возделываемых сортов принадлежит научно-обоснованной системе семеноводства. Как отмечал известный учёный академик ВАСХНИЛ С. М. Букасов (Букасов С. М, и др., 1948), благодаря отдельному агротехническому приёму можно повышать урожай в два раза, тогда как за счёт плохих семян можно снизить его в 5-6 раз. [1].

Для ускорения прорастания свежесрубленных клубней необходимо резка посадочных непосредственно передпосадной независимо от их размера и сорта картофеля (Умаров А. А., 1962).[2].

В решение проблемы увеличения урожайности картофеля, наряду с внедрением высокоурожайных сортов, совершенствованием технологии возделывания, приёмов и способов защиты от вредителей и болезней немаловажная роль принадлежит производству и использованию высококачественного здорового исходного материала.

Практика многих учреждений убедительно показала, что благодаря использованию клонового отбора достигается высокий практический эффект вследствие повышения продуктивности и качества при одновременном снижении затрат на производство элитного картофеля.

Представляет несомненный интерес изучение возможности воспроизводства исходного безвирусного материала путем отбора и размножения здоровых растений (для увеличения коэффициента размножения) в питомниках оздоровленного материала с использованием визуальной и серологической оценки и соблюдением необходимых профилактических мероприятий.

Решению этой сложной проблемы посвящена настоящая работа.

Почвы опытного участка, как, орошаемые сероземы характеризуются большой биологической активностью. При соответствующей агротехнике и поливах на этих почвах передовые хозяйства получают высокие урожаи овощи –бахчевых культур и картофеля.

Климат зоны исследования резко континентальный, с большими колебаниями температуры в течении вегетационного периода, с низкой относительной влажностью воздуха. Весна начинается рано, с частыми похолоданиями и возвратными заморозками. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных дней. Максимальные температуры в июле достигают 40-45^о, относительная влажность воздуха опускается до 22%. Продолжительность безморозного периода 195 дней. Последние весенние заморозки наблюдаются в начале и середине апреля, реже—в конце апреля, и очень редко—в начале мая. Первые осенние заморозки наступают в октябре и в начале ноября. Количество осадков около 360 мм, выпадают в основном весной, поздней осенью и зимой. В летние месяцы осадков почти не бывает. Солнечная радиация очень высокая. Температура, относительная влажность воздуха и количество осадков за годы исследования.

Задача опыта состоит в том, что в основном подбирались картофельные семена крупные, здоровые фракции клубней летнего срока посадки с учетом почвенно-климатических условиям Узбекистана.

Производственные испытания резки крупных клубней картофеля проведены в 2016 году испытательном Фермерском хозяйстве «Бехзод» в условиях светлых сероземах по сортам «Пикассо». Опыты проведены по двум вариантам:

1. Посадка резанными клубнями на две и на три части.
2. Посадка целыми клубнями (контроль).

Резка крупных клубней в первом варианте проводилась осенью 2015 года сразу же уборки урожая.

На производственных посадках проводились следующие учеты и наблюдения:

- а) расход семенного материала по вариантам;
- б) густота стояния растений после появления полных всходов и перед уборкой урожая;
- в) измерения высоты главного стебля и подсчет количества стеблей в кусте;
- г) учет урожая проводился путем вывешивания фактического урожая с учетной площади.

Агротехника в производственных опытах заключалась в проведение следующих мероприятий: -предшественная культура капуста, вспашка, под которую вносили 70% годовой нормы фосфора и 100% калия, боронование, ротационной бороной, нарезка борозд.

В целях сохранения влаги в почве и препятствии прорастания сорняков по предварительно нарезанным бороздкам проводились подпитывающие поливы. При наступлении спелости почвы гребням проводилась посадка картофеля картофеле сеялкой

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

СН 46 на тяге трактора МТЗ-80. Одновременно с посадкой вносили 30% фосфорных и 40% азотных удобрений.

Уход за растениями заключался в рыхлении междурядий, культивации культиваторами КОН-2, 8л на тяге трактора МТЗ-80. В период вегетации были даны две подкормки: 30% азота после появления всходов: остальную дозу азота в начале цветения.

В течении вегетации были проведены: 6 вегетационных поливов, ручное мотыжение, прополка одиночных сорняков, двукратной опрыскивание против сельскохозяйственных вредителей.

Резка семенных клубней картофеля с целью экономии посадочного материала ни чем не оспаривается и широко рекомендуется во многих регионах. Но относительно влияния ее на последующее развитие растений и особенно на возможность перезаражения семенных клубней вредоносными вирусами в литературе имеются противоречивые мнения. Особенно часто отмечается отрицательное влияние резки клубней в условиях Узбекистана, где после длительного хранения, в течение 8-10 месяцев, посадка осуществляется при высокой температуре (38-42^{0С}) и низкой влажности воздуха (18-22%). В этих условиях большое значение имеет правильный выбор времени резки семенных клубней.

Результаты производственного испытания показаны в таблице.

Показатели	Ед. изм.	Резка осенью	Целые клубни
Площадь	Га	3	1
Расход семенного материала	кг/га	2855	5140
Средний вес посадочного клубня	Г	50-70	80-100
Густота стояния растений	тыс.шт/га	70х30 см	70х30
а) После появления полных всходов		42,4	46,2
б) перед уборкой урожая		39,9	43,0
Высота растений	См	48	53
Количество стеблей в кусте	шт	3,1	4,1
Поражаемость болезнями	%	22	12
Урожайность	т/га	14,2	15,3
Чистый урожай	т/га	11,2	10,1
Средний масса клубней	г	51	78
Выход семенной картофеля	Тыс/шт.	278	193

Данные таблицы показывают, что посадка целыми клубнями обеспечивали появления всходов до 98 %, тогда, как резанные осенью клубни дали 10-12% всходов.

Резки клубней также повлияла на рост стеблю и образованию высоты растений. При резке клубней осенью высота главного стебля составила 4,8 см, количество стеблей 3,1 штук в кусте, а посаженные целыми клубнями высота растение среднем 5% выше 5,3 см, а количество стеблей в кусте составляет среднем 4,1 штук.

Данные приведённые в таблице показывают по урожайности картофеля 15,4 т/га получен при посадки целыми клубнями, однако расход семенного материала при этом составил 5140 кг, следовательно, за вычетом его чистый урожай 10,1 т/га т.е. на посаженные резанные осенью клубней урожайность составляет урожайность 14,2т/га а чистый урожай 11,2 т, т.е. на 1,1 т/га больше чем при посадки целыми клубнями.

Если анализировать результаты выхода семени клубней:

Цельми – 78 г. – 193 тыс. шт.

Резанные – 51 г. 273 тыс. шт.

Возделывание картофеля в опытных и производственных посадках осуществлялась согласно технологической карте по возделыванию картофеля в весеннем и летнем сроках посадки в условиях Узбекистана.

На участках, используемых для весенней посадки, зяблевая пахота осуществлялась осенью – в ноябре, после уборки овощей. Весной проводились: боронование зяби, нарезка борозд и посадки картофеля (в производственных условиях боронование зяби и нарезка борозд делались с осени). Посадки проводились в начале марта. Схема посадки – 70x25 см с размещением в гнезде по одному клубню. Глубина заделки – 8-10 см.

Семенной материал в осенней – зимний период хранился в обычном хранилище подвального типа. Перед посадкой проводилась световое проращивание семенных клубней при температуре 18-200 С в течении 20-25 дней.

REFERENCES

1. Букасов С.М. Культура картофеля., Л., 1948., 332с.
2. Умаров.А.А. Двухурожайная культура картофеля в Узбекистане. Автореф. дис. к.с/х.н.,Т.,1962, 24с.